

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2019 DI DESA DAMA
KECAMATAN LOLODA KEPULAUAN**

Oleh :

Bakri La Suhu¹, Abdul Halil Hi. Ibrahim², Abdullah Kaunar³, Bustamin Umar⁴

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tahun 2019 di Desa Dama dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BPD dalam pengawasan dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tahun 2019 di Desa Dama. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang obyek yang di teliti serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yakni peneliti berusaha memberikan gambaran secara umum mengenai masalah yang di teliti. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen.

Berdasarkan hasil temuan penelitian penulis menunjukkan bahwa *pertama*, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pembangunan desa tahun 2019 sudah dilaksanakan dengan baik sesuai harapan BPD dan masyarakat itu sendiri. BPD Desa Dama selalu terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahap pengawasan pembangunan dengan cara memeriksa dokumen APBDes tahun 2019 dan kemudian meninjau langsung ke lapangan untuk melihat pembangunan fisik yang telah dilaksanakan. *Kedua*, Pembangunan fisik yang telah dilaksanakan pemerintah Desa Dama seperti (a) Pembangunan Draenase/Selokan pada RT.02/RW.01, (b) Pembangunan Draenase/Selokan pada RT.05/RW.03 dan (c) Pembangunan jalan Setapak telah selesai dilaksanakan dan sumber anggarannya berasal dari Dana Desa (DD) dengan total anggaran pembangunan desa sebesar Rp.163.849.000.

Kata Kunci : Fungsi Pengawasan BPD dan Pembangunan Desa

^{1,2,3,4} Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

PENDAHULUAN

Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten. Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam pasal 1 menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya, BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat Desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam Pasal 55 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- (a). membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- (b). menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- (c). melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam kaitannya dengan fungsi ketiganya di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) dalam konteks pengawasan pembangunan desa memiliki arti yang penting karena untuk mengawasi proses pelaksanaan proyek-proyek pembangunan desa yang sumber anggarannya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam Pasal 78 (1) menyatakan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dan (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa yang telah direncanakan oleh pemerintah desa. Masyarakat juga bagian dari pembangunan, sehingga sangat penting untuk agenda-agenda pembangunan berhak mengetahui segala perencanaan pembangunan desa.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam (SDMA) dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi beberapa

tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa pada prinsipnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial (Pasal 78 UU No.6 tahun 2014 tentang Desa).

Pembangunan desa tahun 2019 dalam bentuk fisik yang dilaksanakan di Desa Dama Kecamatan Loloda Kepulauan, sesungguhnya masih mengisahkan beberapa pertanyaan karena proses pembangunannya belum dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa. Kegiatan pembangunannya selalu mengalami hambatan, sehingga pelaksanaannya selalu tersendat-sendat atau tidak berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan target dan rencana yang diharapkan atau diinginkan selama ini.

Hambatan dalam proses pelaksanaan pembangunan desa yang paling menjadi masalah yakni anggaran, padahal dalam penyusunan rencana anggaran pembangunan desa sudah ditetapkan oleh pemerintah desa, akan tetapi disaat pelaksanaan pembangunan desa, anggarannya belum terealisasi dengan baik. Maka dari itu, fungsi pengawasan BPD dalam pembangunan desa sangat diharapkan guna mengontrol dengan sebaik-baiknya pelaksanaan pembangunan pada tingkat desa.

TIPE DAN JENIS PENELITIAN

1. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang obyek yang di teliti serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian.
2. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yakni peneliti berusaha memberikan gambaran secara umum mengenai masalah yang di teliti.

Menurut Lexy A.Maleong (2001:3) penelitian deskriptif kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang diarahkan untuk menjelaskan

hal-hal atau masalah yang terjadi dan digambarkan sesuai dengan fokus masalah penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep BPD

Makna suatu demokrasi adalah keterwakilan artinya pemerintahan yang demokratis, keputusan-keputusan yang dibuat harus mencerminkan keterwakilan rakyat melalui perwakilan politik yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Konsep perwakilan adalah konsep yang menunjukkan hubungan antara orang-orang, yakni pihak yang mewakili dan diwakili, dimana orang yang mewakili memiliki sederet kewenangan sesuai dengan kesepakatan antar keduanya (Riswandi, 1997 : 7 dalam Kusworo, 2004 : 19).

Secara konsepsional Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintahan desa, diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan prinsip "*check and balance*" dan sangat dibutuhkan hubungan kemitraan (*partnership*), menurut Sadu Wasistiono (2001 : 52) hubungan kemitraan ini didasarkan pada filsafis sebagai berikut :

- a. Adanya kedudukan yang sejajar antara yang bermitra,
- b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai,
- c. Adanya sikap saling menghormati,
- d. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.

Pola kemitraan antara pemerintah desa dengan Badan Permasyarakatan Desa sesuai Undang-undang ini tercermin untuk mengembalikan pada budaya politik lokal yang sudah ada pada masyarakat pedesaan. Kaitannya dengan hal ini menurut Sadu Wasistiono dalam bukunya Kusworo, dkk (2004 : 20) mengemukakan :

"Budaya politik lokal yang berbasis pada filsafis musyawarah mufakat. Musyawarah berbicara tentang proses sedangkan mufakat bicara tenga hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik melalui musyawarah untuk mufakat. Berbagai konflik antara para elit politik

dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas khususnya masyarakat desa”.

Pengalaman empiris memperlihatkan kemitraan yang diharapkan dapat berjalan secara harmonis antara pemerintah desa dengan BPD, ternyata seringkali mengalami hambatan yang disebabkan antara lain :

- a. Munculnya ego sektoral yang menimbulkan ketidakpercayaan antara kedua belah pihak yang dampak pada lingkungan kerja kurang kondusif,
- b. Kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas,
- c. Kurang memahami tugas dan fungsi masing-masing sehingga ada kesan BPD selalu mencari-cari kesalahan dari pemerintah desa,
- d. Pengabdian sebagai anggota BPD hanya dijadikan sampingan, karena sebagian besar anggota masyarakat mempunyai tugas pokok masing-masing.
- e. Tunjangan anggota BPD kurang memadai, sekalipun pengaturan mengenai tujuannya sebenarnya sudah ada dalam Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa.

B. KONSEP PEMBANGUNAN

Pembangunan hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah tujuan yang ingin dicapai. Menurut Khairuddin (2000 : 22), mengemukakan bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

Senada dengan pendapat tersebut Sondang P. Siagian (1980 : 2-3), mengemukakan bahwa :

“Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building)”.

Lebih jauh lagi Sudharto P. Hadi (2001:21) dalam bukunya Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan mengemukakan dua makna ganda tentang pembangunan. Tipe pembangunan pertama lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dimana fokusnya adalah pada masalah kuantitatif dari produksi dan penggunaan sumber daya. Tipe kedua, pembangunan yang lebih memperhatikan pada perubahan dan pendistribusian barang-barang dan peningkatan hubungan sosial. Tipe yang kedua tersebut lebih berorientasi pada pembangunan sosial dimana fokusnya pada kualitatif dan pendistribusian perubahan dalam struktur dari masyarakat yang diukur dari berkurangnya diskriminasi dan eksploitasi dan meningkatnya kesempatan yang sama dan distribusi yang seimbang dari keuntungan dari pembangunan pada seluruh masyarakat. Esensinya adalah bahwa masyarakat harus diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah-masalah mereka.

Selanjutnya menurut Talizidduhu Ndara (1997 : 21), mengemukakan ada 5 implikasi utama pembangunan diupayakan meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depan, yaitu :

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya demi kesejahteraan masyarakat
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan negara yang lain dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan saling menghormati.

HASIL PENELITIAN

A. Fungsi BPD dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tahun 2019 di Desa Dama Kec. Loloda Kepulauan

Fungsi BPD dalam proses pengawasan pembangunan yang ada di desa merupakan hal yang sangat signifikan dan perlu dilakukan serta ditingkatkan agar setiap pembangunan baik itu sifatnya fisik maupun non fisik bisa berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan target yang diinginkan bersama. Suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil dan sukses manakala seluruh lapisan masyarakat desa, pemerintah desa dan BPD bekerjasama dengan baik demi mewujudkan suatu pembangunan yang dapat dijadikan sebagai kegiatan masyarakat dalam melakukan proses kebutuhannya sehari-hari. Begitu juga sebaliknya jika semua elemen (pemerintah desa, BPD dan masyarakat) yang ada di desa tidak bekerjasama dengan baik, maka pembangunan yang dilaksanakan tidak akan mungkin berhasil dan sukses.

Pada umumnya di Kecamatan Loloda Kepulauan Kabupaten Halmahera Utara dan lebih khususnya di Desa Dama, proses kegiatan pembangunan dapat dikatakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi moril maupun materil untuk mencapai tujuan bersama. Pembangunan yang lebih disoroti adalah pembangunan fisik/ infrastruktur yang merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah untuk kemajuan suatu desa, kecamatan dan bahkan kemajuan daerah itu sendiri.

Usaha untuk melaksanakan kegiatan pembangunan merupakan salah satu tugas pemerintah desa yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Hal ini disadari mengingat pembangunan yang dilaksanakan tanpa adanya peran dari pemerintah desa secara maksimal, maka pembangunan tidak mungkin berjalan sebagaimana yang diharapkan dan tentunya akan sulit mencapai tujuan. Maka dari itu, selaku pemerintah desa dalam kedudukannya sebagai motivator sangatlah menentukan.

Selain pemerintah desa sebagai motivator dalam merencanakan, melaksanakan dan menggerakkan pembangunan yang ada di desa, masyarakat di Desa Dama pun sangat antusias dan sudah menyadari dirinya untuk turut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan, misalnya dengan melihat adanya kegiatan-kegiatan kerja bakti dan gotong royong masyarakat desa Dama. Hal tersebut merupakan suatu sumbangan yang sangat berharga bagi daerah dan termasuk salah satu potensi yang harus dipertahankan dan dipelihara dengan baik.

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan dan hasilnya pun telah dirasakan manfaatnya masyarakat setempat, seperti pembangunan Draenase/Selokan RT.02/RW.01 volume 50 meter yang jumlah anggarannya sebesar Rp. 54.160.000, yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD), pembangunan Draenase/Selokan pada RT,05/RW,03 dengan volume 70 meter yang jumlah anggarannya sebesar Rp. 83.225.000 yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan Pembangunan jalan Setapak dengan volume 25 meter jumlah anggarannya sebesar Rp. 26.464.000.-

Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan desa, maka unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan agar senantiasa dan mampu meningkatkan fungsi pengawasan (*controlling*) dalam berbagai kegiatan pembangunan yang ada di desa, dimana fungsi pengawasan ini sangat penting dilakukan agar setiap pembangunan yang dilaksanakan atau dikerjakan di tingkat desa dapat diketahui dan memastikan sejauhmana atau bagaimana proses pembangunan itu berjalan dengan baik, lancar dan bagaimana pembangunan itu selanjutnya.

Selama tahun 2019 kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan di Desa Dama Kecamatan Loloda Kepulauan Kabupaten Halmahera Utara, keterlibatan BPD dalam perencanaan, pelaksanaan bahkan pengawasan pembangunan sudah sangat baik. Pihak BPD selalu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik pada tahun 2019, serta

bentuk pengawasannya pihak BPD melihat dengan seksama dokumen APBDes Desa Dama dan dilanjutkan kelapangan untuk melihat secara langsung pembangunan yang telah dilaksanakan yang kemudian dilakukan penyesuaian anggaran dan volume kerja.

Selama 1 (satu) tahun anggaran pembangunan desa di Desa Dama, pihak BPD selaku badan yang mengontrol dan mengawasi kegiatan pembangunan di desa selalu mengadakan berbagai pertemuan dengan pihak pemerintah desa guna untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan fisik. Artinya bahwa, pihak BPD Desa Dama memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelidiki, mencari tahu dan memastikan agar proses pembangunan desa dapat berjalan dengan baik tanpa kendala yang dihadapi.

Pihak BPD selama tahun 2019 telah melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik dalam kegiatan pembangunan fisik di Desa Dama. Pihak BPD juga memiliki rasa tanggung jawab dalam melakukan pemantauan atau pengawasan dengan baik melalui turun langsung ke lapangan melihat hasil pelaksanaan pembangunan desa. BPD juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan rapat dengan pemerintah desa guna mencari tahu berbagai kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pembangunan desa.

KESIMPULAN

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pembangunan desa tahun 2019 khususnya pembangunan fisik sudah dilaksanakan dengan baik. BPD Desa Dama selalu terlibat dalam proses perencanaan melalui rapat-rapat, proses pelaksanaan hingga pada tahap pengawasan pembangunan yang dilakukan dengan memeriksa dokumen APBDes dan meninjau langsung ke lapangan untuk melihat pembangunan fisik yang telah dilaksanakan.
2. Pembangunan fisik yang telah dilaksanakan pemerintah Desa Dama terdiri atas 3 (tiga) program yang sumber anggarannya dari Dana Desa, dengan

total anggaran sebesar Rp. 163.849.000,-. Adapun ketiga program pembangunan fisik tersebut antara lain ;
(1) Pembangunan Draenase/Selokan pada RT.02/RW.01,
(2) Pembangunan Draenase/Selokan pada RT.05/RW.03 dan
(3) Pembangunan jalan Setapak

SARAN

1. Pihak BPD harus selalu dan senantiasa bekerjasama dengan pemerintah desa dalam proses pembangunan, sehingga sinergitas antara kedua lembaga tetap terjalin dengan baik dan proses pembangunan desa juga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat.
2. Pihak BPD harus dapat menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Dama terkait dengan pembangunan fisik, sehingga orientasi pembangunan desa memang benar-benar berpihak pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi P. Suharto, 2001 ; *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Penerbit Gadjia Masa Universitas Press, Yogyakarta.
- Khairuddin H, 2000 ; *Pembangunan Masyarakat*. Penerbit Liberti, Yogyakarta.
- Kusworo, (dkk). 2004 ; *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*. Program Pascasarjana STPDN Depdagri Republik Indonesia, Jatinangor, Bandung-Sumedang.
- Lexy J. Moleong. 2001; *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan 1. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Siagian S.P, 1980 ; *Administrasi Pembangunan*. Penerbit Gunung Agung-Jakarta.
- Sadu Wasistiono, 2007 ; *Prospek Pengembangan Desa*, Fokus Media, Bandung.
- Taliziduhu Ndara, 1997; *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.